

KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 4 TAHUN 2022

Sahat Parulian Sitorus^{1✉}, Yusmaidar Sepriani², Rahmadani Pane³, Siswa Panjang
Hernosa⁴

^{1,2,3}Universitas Labuhanbatu

⁴Universitas Medan Area

^{1,2,3}Jl. Sisingamangaraja No.126 A KM 3.5 Aek Tapa, Bakaran Batu, Rantau Sel., Kab. Labuhanbatu,
sahatparuliansitorus4@gmail.com^{1✉}, seprie87@gmail.com², rahmadanipane@gmail.com³,
siswapanjanghernosa@gmail.com⁴.

ABSTRAK

Koordinator perguruan tinggi merupakan seseorang yang bertanggung jawab dari perguruan tinggi untuk mengoordinasikan dan mengatur kegiatan kampus mengajar angkatan 4 tahun 2022. Tugas utama seorang koordinator perguruan tinggi adalah memastikan bahwa segala hal berjalan dengan lancar dan terkoordinasi sesuai dengan tujuan yang telah diprogramkan oleh kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi .

Dalam konteks perguruan tinggi atau pendidikan, koordinator seringkali memiliki peran penting dalam mengelola program atau kegiatan tertentu, seperti mengkoordinasi dosen, mengkoordinasi mahasiswa/i.

Peran koordinator dapat beragam tergantung pada lingkup dan tujuan organisasi tempat mereka bekerja. Tugas koordinator meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Salah satu sekolah target pemerintah khususnya kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dalam meningkatkan mutu pendidikan di masa pandemik covid-19. Layanan Pendidikan harus tetap terselenggara dengan keterbatasan yang dimiliki baik dalam hal sumber daya manusia (SDM) maupun kesiapan untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Kampus Mengajar 4 tahun 2022 merupakan pendampingan dimana dosen selaku Dosen Pendamping Lapangan (DPL), mahasiswa/i dan sekolah bekerjasama agar memberikan perubahan yang baik bagi lingkungan sekolah sekitar. Tujuan kegiatan Kampus Mengajar ini adalah untuk memberikan pendampingan terhadap sekolah sasaran agar dapat memberikan pelayanan kegiatan proses mengajar dengan cara mendampingi mahasiswa untuk membantu para guru dalam beradaptasi dengan teknologi serta membantu memperbaiki administrasi sekolah. Hasil dari kegiatan kampus mengajar angkatan 4 yaitu tercapainya 75-85% kegiatan pembelajaran dengan memenuhi KKM, sementara dalam kegiatan membantu terhadap adaptasi teknologi 95% terlaksana dengan sangat baik karena di akhir kegiatan guru-guru di sekolah SD dan SMP sudah terbiasa dengan perangkat windows 10, android, microsoft office, whatsapp dan google meet, dalam kegiatan membantu membuat bahan pembelajaran luring (daring), RPP dan administrasi sekolah 95% terlaksana dengan baik karena di akhir kegiatan mahasiswa/i berhasil membantu guru untuk melengkapi perangkat pembelajaran dan menyempurnakan administrasi sekolah seperti membuat soal, merekap nilai siswa/i serta absensi.

Kata kunci— Program Kegiatan, Koordinator, SDM, Teknologi, Perguruan Tinggi, Kampus Mengajar.

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan menghadapi tantangan yang signifikan selama pandemi COVID-19 [1]. Karena virus ini sangat menular, banyak negara di

seluruh dunia mengambil langkah-langkah drastis untuk membatasi penyebarannya. Tindakan-tindakan ini termasuk pembatasan sosial, penutupan sekolah, perguruan tinggi, dan universitas [2]. Pemerintah dan pihak

sekolah mulai mengubah strategi pembelajaran yang awalnya adalah tatap muka (luring) masuk 6 hari sekarang masuk 3 hari dan jam pulang lebih cepat dari jam biasanya dengan mematuhi protokol kesehatan (pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), kemudian 3 hari dirumah tetap belajar dengan non-tatap muka (daring) atau ada yang menyebut pembelajaran online dan juga pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) [3]. Pendidikan memiliki tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa Indonesia. Sebagai dasar dan pondasi pendidikan dimulai dari pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, menjadikan sekolah sebagai tempat terlaksananya kegiatan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan segala kemampuan peserta didik agar tercapai tujuan pendidikan nasional. Ahli teori pendidikan sering menyebut pendidikan era revolusi Industri 4.0 untuk menggambarkan berbagai cara mengintegritaskan teknologi cyber baik secara fisik maupun non fisik dalam pembelajaran. Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 adalah fenomena yang merespons kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai situasi saat ini. Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui genggamannya contohnya memanfaatkan *Information Technology* (IT). Di sisi lain pengajar juga memperoleh lebih banyak referensi dan metode pengajaran. Indonesia saat ini tengah menghadapi hari-hari melawan covid-19, bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) telah mengeluarkan surat edaran baru yang pada intinya menyatakan perpanjangan masa bekerja dari rumah (Work From Home) dan penyesuaian sistem kerja [4]. Akan tetapi Menteri

PAN-RB menegaskan hal ini bukan berarti pelayanan publik ditiadakan, baik pelayanan publik terkait ruang lingkup barang, jasa maupun administrasi. Hal tersebut ditekankan secara langsung oleh yang bersangkutan pada saat mengumumkan adanya surat edaran terbaru yang menyatakan perlunya penyesuaian sistem kerja dan mengimplementasikan protokol pencegahan Covid-19. Pelayanan pendidikan dapat dilakukan melalui daring (online) atau jika terdapat pelayanan manual harus mengimplementasikan mengukur suhu pengguna layanan, menyediakan tempat cuci tangan/handsanitizer, masker dan menjaga jarak. Hal tersebut juga berlaku bagi dunia pendidikan. Dengan dihapuskannya Ujian Nasional (UN), belajar di rumah melalui aplikasi tertentu, belajar luring dengan persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan pemerintah atau belajar menggunakan daring merupakan contoh pelayanan bidang pendidikan yang mempercepat penerapan pendidikan era revolusi 4.0 [5]. Bagaimana tidak, baik pengajar maupun peserta didik dipacu untuk memahami penggunaan teknologi digital. Di sisi lain peserta didik juga dipaksa untuk mengeksplor teknologi dan informasi dan menyalurkan kreatifitasnya melalui inovasi-inovasi baru dalam tugas-tugas yang diberikan. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi meluncurkan Program Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Mengajar (MBKM) [6]. Kampus Mengajar memberikan kesempatan kepada para dosen dan mahasiswa/i dari berbagai kampus atau Perguruan Tinggi (PT) berbagai bidang keilmuan untuk memberikan kontribusi dan bergotong royong memajukan bidang pendidikan. Salah satu program kegiatan MBKM yaitu program “Kampus Mengajar Angkatan 4 Tahun 2022”. Dalam

program kampus mengajar, para dosen dan mahasiswa ditempatkan di seluruh Indonesia dan membantu proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang sudah ditetapkan atau dituju oleh pemerintah yaitu salah satunya di SDS Muhammadiyah 32 Kota Medan. Sesuai dengan ruang lingkup yang terdapat dalam Kampus Mengajar sekolah ini masuk kedalam sekolah sasaran mengingat dengan kondisi saat ini

Dalam memperbaiki mutu pendidikan, evaluasi proses pembelajaran ditandai dengan bagaimana keberhasilan seorang dosen bisa mengarahkan dan memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang tema, target, tujuan dari suatu materi atau bahan ajar. Tahapan pembelajaran pada evaluasi penggunaan pembuatan soal-soal quiz, latihan baik secara online maupun offline dengan pemanfaatan media internet.

Karena itu, penting bagi guru untuk dapat memanfaatkan, apalagi mampu menggunakan (*software*) perangkat lunak yang dapat dijadikan sebagai media belajar-mengajar. Selain untuk keperluan presentasi yang biasanya guru menggunakan *microsoft office* atau untuk keperluan berkomunikasi secara online melalui *whatsapp*, *email*, *google meet* (*zoom*) *blog and website* maupun media sosial, guru juga perlu memanfaatkan alat bantu dalam membuat soal-soal atau kuis, RPP, youtube pembelajaran sebagai sarana evaluasi hasil belajar peserta didik. Ada banyak *software*, baik *software* gratis maupun *software* berbayar yang disediakan oleh para pengembang untuk membantu pengembangan mutu pendidikan.

METODE PENGABDIAN

Adapun metode program kegiatan yang digunakan dalam pendampingan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi
 Kampus mengajar perlu pendekatan dan penyampaian yang tepat kepada stekholder, pemerintah setempat atau kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, Lingkungan Sekolah, Wali murid dan siswa/i.
2. Jadwal
 Jadwal kegiatan PKM di SDS Muhammadiyah 32 Kota Medan dimulai pada tanggal 02 Agustus 2022.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan PKM

Jadwal Kegiatan PKM	Jadwal Pelaksanaan			
	09.35-10.10	10.10-12.00	12.00-13.00	13.00-15.30
Persiapan				
Persentasi Teori Materi I dan <i>Free Test</i>				
Isoma				
Persentasi Praktek Materi II, dan <i>Post Test</i>				
Diskusi <i>Free Test</i> , <i>Post Test</i> Hambatan dan Solusi				

3. Tempat Kegiatan
 Tempat kegiatan PKM di Tingkat SD dan SMP Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Ini adalah beberapa kunjungan koordinator KM4.

Gambar 1 tempat kegiatan KM4

4. Lokasi

Lokasi pelaksana kegiatan PKM di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dimulai pada tanggal 01 Agustus s.d 02 Desember 2022.

<https://www.google.com/maps/dir/2.0953211,99.8653696/SMP+N+2+RANTAU+UTARA,+3RVF%2B2MC,+Jl.+Ir.+H.+Juanda,+Bina+Raga,+Kec.+Rantau+Utara,+Kab.+Labuhanbatu,+Sumatera+Utara+21411/@2.0931074,99.8238906,14z/data=!3m1!4b1!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x302da19290ebaad3:0x7aa1acd3e0db9c7e!2m2!1d99.8241454!2d2.0925537!3e9?entry=ttu>

Gambar 2 Lokasi

5. Teori

Dalam pembuatan RPP, RPS, Prota, Prosem, materi media pembelajaran dibutuhkan dasar pengetahuan tentang komputer. Sehingga memudahkan mahasiswa, guru dan peserta siswa/i dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk mudah memahami proses pembelajaran.

6. Praktek

Implementasi pelatihan pembuatan materi media pembelajaran luring maupun daring perlu dipetakan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sesuai dengan tingkatan. maka dibutuhkan sebuah kegiatan pengalaman langsung yaitu berupa praktek. Dengan metode praktek maka peserta mampu melakukan simulasi dan menerapkan apa yang telah dipelajari dalam teori. Dalam pengabdian masyarakat kali ini terdapat beberapa pilihan materi yang kami tawarkan, dengan asumsi 2 (dua) materi perhari yang akan dijadikan pelatihan. Adapun materi pelatihan yang kami tawarkan adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan teknis literasi baca luring dan audio luring maupun daring.
2. Pelatihan teknis literasi numerik (berhitung) luring dan audio luring maupun daring.
3. Pelatihan pembuatan materi pembelajaran persentasi, video, animasi, soal pilihan berganda, soal esay serta kuis atau tes

secara luring maupun online menggunakan aplikasi *whatsapp, youtube dan google meet*.

Evaluasi pelatihan akan diadakan setelah rangkaian acara selesai yaitu dengan 2 cara :

1. Sosialisasi yaitu pengenalan mahasiswa terhadap lingkungan sekolah dalam hal ini kepala sekolah, guru-guru, staf wali murid dan siswa/i.
2. Teori yaitu pemetaan kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan memfilter mana siswa/i yang bisa baca dan belum bisa baca, kemudian mana yang bisa berhitung dan tidak bisa berhitung, kemudian setelah covid-19 harus menerapkan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. kemudian RPP sebelum pandemi covid-19 dan membuat RPP baru pada saat covid-19, kemudian jadwal belajar (roster) sebelum pandemi covid-19 dan membuat roster baru pada saat covid-19. Kemudian membuat materi persentasi luring maupun daring, membuat soal-soal yang berkaitan tentang teori yang telah diajarkan atau yang belum diajarkan.
3. Praktek yaitu dengan menilai hasil praktek siswa/i sesuai yang diajarkan. Dari evaluasi tersebut maka nantinya akan didapatkan indikator keberhasilan diantaranya:

1. Pelatihan pembelajaran luring dan daring serta penggunaan aplikasi.
2. Pelatihan pembuatan RPP, materi persentasi, pembuatan soal dan kuis serta media pembelajaran luring maupun daring (belajar dirumah) serta tetap menggunakan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Pembahasan dan hasil (PKM) pengabdian kepada masyarakat di SDS Muhammadiyah 32 Kota Medan, PKM ini dilaksanakan selama 5 bulan, mulai tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan 02 Desember 2022. Langkah-langkah Pembahasan dan hasil adalah sebagai berikut :

1. Laporan awal pada tanggal 01 September 2022, yaitu :
 - a) Pelaksanaan rapat koordinasi via zoom antara pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan DPL dan Mahasiswa dilaksanakan pada hari rabu atau kamis.

Gambar 3 Koordinator, DPL, Mahasiswa dan Dinas Pendidikan.

- b) Penerbitan surat penugasan DPL dan Mahasiswa dari Dinas Pendidikan Kota Medan dilaksanakan setelah rapat koordinasi via zoom

Gambar 4 via zoom, Dinas Pendidikan, Koordinator, DPL, Mahasiswa/i

Gambar 5 Surat Penugasan Dinas Pendidikan

2. Laporan penyerahan kesekolah :
 - a) Penyerahan mahasiswa oleh DPL ke sekolah SD, SMP via zoom yang diadakan pada tanggal 03 Agustus 2022
 - b) Penyerahan SK DPL dari Dikti nomor : 4816/E2.1/DT.01.02/2022
 - c) Salah satu Penyerahan SK Dinas Pendidikan No. 094/280.SD/2022
3. Mahasiswa/i membuat logbook harian yang sudah dilaksanakan di SD dan SMP dimulai tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022. Kemudian diperiksa oleh Dosen Pembimbing Lapangan, Apakah **direvisi** atau **disetujui**.
4. Mahasiswa/i membuat laporan mingguan yang sudah dilaksanakan di SD dan SMP dimulai tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember dimulai Minggu ke 1 pada tanggal 09

Agustus 2022 sampai dengan Minggu ke 20 (Laporan Akhir mingguan) yaitu pada tanggal 13 Desember 2022, Kemudian laporan minggu-an diperiksa oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Apakah **direvisi** atau **disetujui**.

5. Laporan akhir pada tanggal 13 Desember 2022 yaitu Penarikan mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan II Tahun 2022 dari tingkat SD dan SMP sekaligus acara perpisahan dengan guru-guru, staf, siswa/i dan dihadiri Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang datang langsung ke SD dan SMP. Acara berjalan dengan lancar dan sangat berkesan.

Gambar 6 Foto kegiatan Pengabdian

KESIMPULAN

Dari hasil program kegiatan pengabdian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya program kampus mengajar angkatan 4 tahun 2022 dimasa pandemi covid-19 ini sangat membantu sekali dibidang pendidikan. sehingga dunia pendidikan 2 langkah lebih maju.
2. Pemanfaatan aplikasi media pembelajaran luring maupun daring sangat mempermudah pekerjaan DPL, mahasiswa, guru dan siswa/i

dalam melakukan proses belajar mengajar.

3. Pemanfaatan teknologi informasi membantu DPL, mahasiswa, guru dan siswa/i dalam melakukan proses belajar mengajar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, atas segala rahmatnya sehingga penulis mengangkat judul ” **Koordinator Perguruan Tinggi Kampus Mengajar Angkatan 4 Tahun 2022**”, maka dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A selaku Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Pimpinan dan tim LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan)
3. Bapak Wagiran sebagai Ketua Sub-Pokja Kamus Mengajar dan Tim Sub-Pokja Kampus Mengajar.
4. Bapak Ade Parlaungan Nasution, SE, M.Si., Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan rekomendasi kepada saya
5. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KM4 dari berbagai perguruan tinggi.
6. Mahasiswa/i KM4
7. Bapak Kepala Dinas Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Bapak Kepala Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
9. Bapak Kepala Dinas Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
10. Kepala Sekolah tingkat SD atau SMP serta seluruh Guru dan Staf yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Parulian *et al.*, “Halaman 27-33) 4 Universitas Islam Sumatera Utara 1 Jl. Sisingamangaraja No.126 A KM 3.5 Aek Tapa,” *Jl. Sisingamangaraja. Teladan. Medan*, vol. 1, no. 1, 2022.
- [2] U. K. M. Di and D. Wangunharja, “Jurnal merpati,” vol. 1, no. 2, pp. 47–49, 2020.
- [3] T. I. Fauzi, N. P. Astuti, and D. N. U. Rahmawati, “Program Kampus Mengajar (Pkm) Sebagai Usaha Peningkatan Pembelajaran Peserta Didik Di Sdn 127 Sungai Arang, Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi,” *Jurnal BUDIMAS*, vol. 03, no. 02, pp. 483–490, 2021.
- [4] A. Permanasari, H. Hendrayati, E. Ningrum, and S. Aisyah, “Pengembangan Media Pembelajaran Daring Melalui Youtube Chanel,” vol. 2, no. 2, pp. 58–65, 2021.
- [5] I. A. Soenandi, P. P. Angin, and B. Anu, “Peningkatan Kesiapan Literasi Digital Dalam Menunjang MBKM Kampus Mengajar di Wilayah Desa Tajur Halang SD , SMP Sinar Kasih dan Masyarakat,” vol. 4, no. 3, pp. 237–246, 2021.
- [6] “3* 123,” vol. 9, no. 2, pp. 58–66, 2021.